

DAS PROBLEM DER SPRACHLICHEN INTERFERENZ. ARTEN UND EINTEILUNGEN DER INTERFERENZ

Ya. Kurbanov assistent

Karakalpakischer staatliche Universität von Berdach

Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur

yakupbay.kurbanov.64@gmail.com.

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada interferenziya tushunchasi, uning turlari va bo'linishlari to'g'risida so'z yuritiladi. Maqolada belgili tilshunos olimlarning fikr va xulosalari haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Interferenz, Gedächtnisforschung, Linguistik, Aspekt, Vermeidung, Sprachmischungen, Entlehnung, negativ, Schritt und Tritt.

ANNOTATION:

This article talks about the concept of interference, its types and divisions. The article tells about the opinions and conclusions of marked linguistic scientists.

Keywords: Interference, memory research, linguistics, aspect, avoidance, language mixing, borrowing, negative, step and step.

Unsere Aufgabe ist das Problem der Interferenz zu betrachten. Das Problem der Interferenz ist nicht neu. Der Begriff der Interferenz war zuerst als ein der naturwissenschaftlichen Terminus [2, 178]. In der Lernpsychologie und in der Gedächtnisforschung wird sie als "Hemmung" und störende Überlagerung verstanden. Diese Bedeutung liegt der Definition der sprachlichen Interferenz bei den meisten Autoren zugrunde.

Erst in den und nach sechzigsten Jahren des vergangenen Jahrhunderts begegnen wir diesem Begriff in der sprachlichen Literatur häufiger, genauer gesagt, seitdem ein neuer Zweig der Sprachwissenschaft, der mit dem kontrastiven Vergleich von zwei oder mehreren Sprachen und Beeinflussung der einen Sprache durch die andere beschäftigt, auf der Grundlage des Strukturalismus und generativen Transformationsgrammatik entstanden ist.

Man beschäftigte sich mit der vergleichenden Linguistik in unserem Land sowie auch im Ausland.

Das Problem der sprachlichen Interferenz wird meistens im Zusammenhang mit dem Erwerb das interferierende Moment ist, jedoch handelt es sich dabei nicht nur um den einzigen Aspekt des Interferenzproblems, sondern auch, um allen anderen. Mit dem Problem der sprachlichen Interferenz beschäftigten sich sehr viele Linguisten und Methodiker. Flagstad beschreibt es als "Invasion das nationalen Sprachgefühls. Der Terminus der Interferenz taucht zum ersten Mal in den Arbeiten von Epstein auf.

Wie schreibt Czochralski [1,25], dass die Interferenz positive und negative Auswirkungen hat. Es ist aber interessant, von denen nur die letzte die Fehler erzeugt. Bei ihm lautet: Unter Interferenz verstehe ich den Gebrauch von den Elementen eines Sprachsystems nach den Strukturgesetzen eines anderen Sprachsystems.

Es definiert aber negative Interferenz Vermeidung von Gebrauch einer bestehenden Einheit, positive dagegen als falschen Gebrauch.

M. Gerbert definiert die Interferenz auf folgender Weise:

Interferenz ist letztlich reflexartiger Gebrauch einer Sprache nach einem systemfremden Modell, das im Bewusstsein des Sprechers dominiert [3, 76].

M. Zlotowkanjuk in einer seiner Arbeiten gibt folgende Definition [8, 106].

Unter sprachlichen Interferenz versteht man das Einbringen phonetischer, grammatischer und lexikalischer Elemente der dominierenden Sprache, d. h. Muttersprache in die dominierende, die man Fehler nennen muss.

In der Arbeit von Friedlind H. Köhler [5,76] finden wir solche Definitionen: Unter Interferenz wird die Beeinflussung sprachlicher Einheiten durch andere sprachliche Einheiten verstanden, deren Ergebnis sprachliche Fehler sind.

Berücksichtigend der Meinungen der obengenannten Sprachforscher kann man sagen: Interferenz ist die Verletzung einer Sprachnorm unter dem Einfluss der andere, das wäre richtige Definition der Interferenz. Wie man bei uns zu bemerken ist, die Verletzung die Sprachnorm der deutschen Sprache unter dem Einfluss der karakalpakistanischen Sprache, d.h. der Muttersprache der Schüler.

Man muss die Interferenz von der Sprachmischung unterscheiden. Sie sind ganz andere Erscheinungen. Aber manche kennen den Unterschied zwischen ihnen nicht. Wie oben gesagt wurde, während die Interferenz der beeinflussten sprachlichen Einheiten einstellt werden, bei der einen Sprachmischung völlig unveränderte Einheiten der einen Sprache in die andere übernommen. Z. B. :in den Gegenden des Südens sowie auch im Westen unserer Republik, wo Usbeken, Karakalpakern, Kasachen und Turkmenen leben, gebrauchen die Vertreter einer Nationalität die Wörter oder Ausdrücke der anderen.

Das heißt die Usbeken gebrauchen karakalpakischen, kasachischen oder es wird umgekehrt. Solche Sprachmischungen sind auch in den Städten zu bemerken. Zwischen Russen oder Karakalpaken, besonders in den Betrieben, wo sie zusammenarbeiten, in den Schulen, Hochschulen, Fachschulen, in denen sie zusammenstudieren [6, 84].

Sprachmischung taucht auf, wenn der Redende kein entsprechendes Wort oder keinen Ausdruck zum Moment der Rede findet, besonders die Jugend, die Kinder mischen die Sprachen, auf dem Markt die Händler. Es geschieht nicht in der Schriftsprache, sondern nur in der mündlichen Rede. Es handelt sich dabei um lexikalische Übertragungen. Selten kann man auch grammatisch oder phonetische Sprachmischungen bemerken. Die andere (Nachbar-Verwandte) Sprache spricht er mit der Elementen der Grammatik oder der Phonetik seiner Muttersprache.

Die Interferenz ist auch von der Entlehnung abzugrenzen. Sie sind auch verschiedene sprachliche Erscheinungen. Bei der Entlehnung haben wir es mit bewußt übernommenen fremden Sprachgut zu tun. Bei der Interferenz ist die Richtung umgekehrt, muttersprachliche Strukturen werden auf die Fremdsprache übergeben.

Die Entlehnung bereichert den Wortschatz der Muttersprache. z. B. in der usbekischen, karakalpakischen Sprachen sind die Wörter Schlagbaum, Diesel, Schifer, Absatz, Schlak, Zement, Vortuch u. a. aus deutschen Sprache entlehnt.

In der deutschen Sprache besonders in den Übersetzungen aus den türkischen Sprachen bemerken wir solche Wörter, wie z. B. Karawane, Padischach, Peri, Tandir, Aul, Kelin, Bajbische, Tokol, Kempir, Ketpen, Jalmauis u. a. aus den türkischen entlehnt sind. In allen Sprachen der Welt kann man sehr viele und viele entlehnte Wörter sehen.

Die Interferenz hat aber keine solche Bedeutung. Ihre Bedeutung ist negativ meistens. Die Entlehnung ist bewusst und willkürlich und setzt einen Prozess der Überlegung so gut ausgeschlossen, die Projektion nach einer Sprache. Vorlage erfolgt fast immer automatisch und unbewußt, außer wenn der Betroffene, welches Element er einsetzen soll?

Entlehnung wird von allen, von der Gemeinschaft gebraucht, die Interferenz aber von dem Individuum, wer die Sprache gut beherrscht, der begeht keine Interferenzfehler, wer die Sprache nicht gut beherrscht und die Unterschiede und Übereinstimmungen in den Sprachen nicht gut kennt, der begeht Fehler in jedem Schritt und Tritt.

Die Entlehnung ist also diachronisches, eine Sprachgemeinschaft betreffendes Phänomen, dessen Richtung von Sprache eins verläuft, während die Interferenz einen synchronischen, individuellen Vorgang darstellt, der bevorzugt von der Muttersprache nach Fremdsprache geht.

In der Literatur [5, 10.] unterscheidet man zwei Arten der Interferenz. Sie sind globale Interferenz und Einzelinterferenzen.

Das Ausdruck "globale Interferenz" trifft man bei Juhasz [4, 9] an, aber auch andere Autoren sprechen von dem Phänomen, ohne es zu nennen (z.B. "Invasion des nationalen Sprachgefühls bei Flagstad [Flagstad C.B.,1913, S.212], Weinrich [7, 201], u.a. Globale Interferenz tritt auf, solange die zu erlernende Sprache insgesamt als Fremdsprache betrachtet wird [4,9]. Die nächste Stufe ist dann, dass Zeichen und Strukturen der Muttersprache versuchen, die der Fremdsprache zu assimilieren, damit kommt es zu konkreten Störungen in der L2, also zu Interferenzfehlern. Vorher – meint Juhasz – "wehre sich" die Psyche gegen die Integration der fremden Elemente, weil diese das normale Funktionieren des Nervensystems gefährden. Auf das Verhältnis von Psyche und Interferenz, das außer Juhasz noch andere Autoren besonders interessiert, wird noch ausführlich eingegangen werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden nur die Einzelinterferenzen von Bedeutung sein. Die globale Interferenz interessiert uns nicht.

Zum Schluss kann man sagen, dass die Interferenz eine solche psychologische Erscheinung, die beim Studium der Fremdsprache auftaucht. Sie ist die Verletzung einer Sprachnorm unter dem Einfluss der anderer d.h. der Muttersprache. Man muss die Interferenz von der Sprachmischung und Entlehnung unterscheiden, zwischen denen gibt es große, wesentliche Unterschiede. Während die Entlehnung die Sprache, den Wortschatz der Sprache bereichert, erzeugt die Interferenz die Fehler.

References

1. Czochralski. Zur sprachlichen Interferenzen in Linguistik. Frankfurt, 1971, S. 25
2. Duden Konrad. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache.-Mannheim : Bibliographisches Institut, 1966
3. Gerbert M. Syntaktisch-lexikalische Interferenz im Englisch-unterricht in W.Z. 1973.
4. Juhasz J. Probleme der Interferenz. Budapest – München, 1970
5. Köhler Friedrich H.. Zwischensprachliche Interferenzen Tübingen, 1975
6. Kurbanbajew A. Metodika obutschenija nemezkim predlogam studentow pervogo karakalpakskej auditorij. AKD, Kiev, 1975.

7. Weinreich W. "Languages in Contact" in New York, 1953.

8. Zlotovkanjuk M. Klassifikatija javlenij interferenziy. Kiev, 1973;